

Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística
Año 10, vol. 19, Agosto-Diciembre 2022
ISSN: 2007-2023
www.acspyc.es.tl

Criminología en las redes sociales: Un estudio realizado en la escuela CESUVER a nivel secundaria a través de la campaña #ConectandonosBien en Boca del Rio, Veracruz

Criminology in social networks: A study carried out at the CESUVER school at the secondary level through the campaign #ConnectingWell in Boca del Rio, Veracruz

Fecha de recepción: 20/08/2021.

Fecha de aceptación: 11/10/2021.

Lic. Luis Andrade Alarcón
Cofradía Criminológica
luis.cofracrim@gmail.com
México

Resumen

Un escrito destinado a profundizar la importancia de la intervención del profesional en Criminología en el ámbito escolar, para atender la problemática actual en las redes sociales, como lo son el Cyberbullying, Grooming y Sexting. Todo esto en relación a una campaña de prevención del delito llevada a cabo en la escuela Cesuver (Centro de Estudios Superiores de Veracruz) a nivel secundaria, para conocer la vulnerabilidad de los adolescentes ante esta problemática.

Abstract

A writing aimed at deepening the importance of the intervention of the professional in Criminology in the school environment, to address the current problems in social networks, such as Cyberbullying, Grooming and Sexting. All this in relation to a crime prevention campaign carried out at the Cesuver school (Centro de Estudios Superiores de Veracruz) at the secondary level, to understand the vulnerability of adolescents to this problem.

Palabras clave: Criminología; Prevención; Redes sociales.

Keywords: Criminology; Prevention; Social networks.

Introducción

En tiempos pasados, el ser humano se ha visto en la necesidad de comunicarse con sus iguales para su supervivencia. Antes de haber sido un animal racional, el hombre era un animal simbólico, que buscaba expresar primitivamente sus emociones con los demás a través de señas y sonidos, hasta llegar a la creación del lenguaje, y que, de hecho, es una cualidad que lo distingue de cualquier otra especie (Cassirer, 1967).

Una vez que el hombre pudo comunicarse de manera más articulada, ya no sólo expresaba emociones, sino ideas más racionalizadas, y con ello vino a su paso la expansión de la comunicación con las nuevas tecnologías que se han desarrollado tras varias etapas de evolución en el ser humano.

El primer medio de comunicación considerado moderno, fue la telegrafía, seguido rápidamente por la telefonía, la radio, la televisión, la transmisión por cable y satélite, y por supuesto Internet. El desarrollo de estos medios de comunicación, ocurrió en los últimos 150 años, aunque fue durante la última década en que el Internet llegó a conocerse. Fue así como surgieron las redes sociales que conocemos hoy en día.

Las redes sociales son indiscutiblemente un medio importante de comunicación y socialización en la era posmoderna. Si el día de hoy no tienes un perfil en cualquier tipo de red social, no estas a la vanguardia de lo que sucede en el mundo, estás a ciegas. El tener una cuenta en alguna red social no solo nos proporciona una comunicación instantánea, sino también nos ayuda a conocer lo que sucede en el mundo de forma más rápida, podemos expresar nuestro descontento sobre cualquier tema, y hasta para postularnos en diferentes medios para conseguir algún empleo.

Sin duda las redes sociales han cambiado nuestra forma de interactuar con los demás, las han mejorado, tanto que en la actualidad hasta un niño de 7 años sabe cómo utilizar una red social desde su Smartphone. Y es precisamente esta nueva generación de adolescentes los que más uso le dan a las redes sociales, puesto que nacieron a la par. Pero, como cualquier progreso tecnológico, no solo llega consigo un aspecto positivo, sino también negativo, y es aquí donde la Criminología tiene que ocuparse.

Las redes sociales despiertan un debate en torno a la permeabilidad de la privacidad. Una equivocada gestión nos puede conducir tanto a ser víctima como victimario de algún delito. Y por supuesto los más vulnerables son los adolescentes. Por ello, se tratará a detalle los fenómenos criminológicos presentes en las redes sociales.

El presente escrito contiene información arrojada de la campaña #ConectandonosBien donde se impartió una plática en mayo del 2019 en Boca del Rio, Veracruz., a los alumnos y padres de la escuela CESUVER (Centro de Estudios Superiores de Veracruz) nivel Secundaria, para platicarles sobre los riesgos existentes en las redes sociales y como prevenirlos. Además, se aplicaron encuestas a los alumnos donde se obtuvieron ciertos parámetros.

La aplicación del instrumento se llevó a cabo por medio de 181 encuestas aplicadas a los alumnos de CESUVER Secundaria, la cual cuenta con 36 preguntas divididas en 5 secciones: Redes sociales, Sexting, Ciberbullying, Grooming, y Familia.

Lo que se pretende con esta recolección de datos es comprobar y analizar la vulnerabilidad de los alumnos ante las problemáticas que ocasionan la incorrecta gestión de las redes sociales, acoplado con la educación parental.

Para llevar a cabo un análisis de forma más clara se creó un archivo en Microsoft Excel, en donde se realizó el vaciado de todos los datos obtenidos para posteriormente ser analizados por medio de tablas y/o gráficas.

El nacimiento de las redes sociales

En la antigua ciudad de Pompeya, se estima que fue la primera en incursionar en las redes sociales. Esto tiene relación puesto que, en algunas paredes de esta antigua ciudad, fueron utilizadas para dejar mensajes al pueblo.

Antiguos hogares romanos se identificaban teniendo grafitis en sus paredes, y más aún si de política se trataba. Cientos de consignas políticas han sido encontradas en la vieja ciudad de Pompeya. Esto es debido a que con ello los gobernantes se aseguraban que sus mensajes serían leídos y llegaban con seguridad al público. Las casas de los ricos eran las que en su mayoría eran elegidas, debido a que eran más grandes y contaban con mejor ubicación.

Adelantándonos más en la historia, el 24 de mayo de 1844 **Samuel Morse envió el primer mensaje telegráfico del mundo desde el Capitolio de Washington DC a Baltimore**. El mensaje transmitido era el siguiente: "What Hath God Wrought?" (¿Qué ha creado Dios?). Según indica la Biblioteca del Congreso, el mensaje de Morse fue sugerido por Annie Ellsworth, la hija de uno de los amigos de Morse. Este fue el paso inicial de las comunicaciones a distancia.

En 1969 fue fundada la empresa CompuServe Information Service, que 10 años después comenzó brindar el servicio de telecomunicaciones, **convirtiéndose en el primer proveedor comercial de servicios telemáticos en los Estados Unidos**. Durante más de una década dominó el mercado, y fue luego desplazada por otras empresas similares, fundamentalmente por America Online (AOL) en la década de los noventa. Esta historia continuó su evolución con el desarrollo de ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), una red creada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para poder establecer un importante nexo de comunicación entre los Organismos Gubernamentales de la nación. Fue así como en 1969 se estableció la primera conexión entre computadoras.

Ya en 1971, Ray Tomlinson desarrolló a través de ARPANET la primera aplicación de correo, que permite enviar mensajes a usuarios de otras computadoras. Eligió el signo de "@" para dividir en la dirección al usuario y el servidor. Ya en 1991, comenzó el internet como lo conocemos el día de hoy, con la llegada del WWW (World Wide Web).

La primera red social establecida en internet fue SixDegrees (SeisGrados), esta red se inició a fines del año 1997, aunque el servidor fue lanzado en 2001. Fue fundada por Andrew Winreich y desarrollada por la empresa Macroview, y en este sitio se daba la oportunidad de generar un perfil y lista de amigos, además de poder intercambiar mensajes entre ellos.

Desde entonces, un sin fin de proyectos del mismo tipo fueron lanzados a la internet, pero sin duda la red social más influyente y con más seguidores es Facebook, que fue creado por Marck Zuckemberg en 2004. Tan solo en este año cuenta con 2,271 millones de usuarios, posicionándola aún como la red social más usada en todo el mundo (Hootsuite, 2019).

Según el estudio de Yi Min Shin (2018) sobre el Mundo Digital en México, ochenta millones de usuarios en México mensualmente presentan actividad en Facebook, lo que la posiciona en la red social más utilizada del país. De este número, más del 90% accede desde un móvil, siendo los perfiles de mujeres los que presentan un mayor número, así como usuarios entre los 18 y 34 años (edad declarada en el perfil) los que hacen mayor uso de la red social.

¿Qué es una red social?

De acuerdo con Boyd y Ellison (2007), una red social se define como "un servicio que permite a los individuos construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión, y ver y recorrer su lista de las conexiones y de las realizadas por otros dentro del sistema".

Por aportar otra definición, De Haro (2010) las define como "una estructura social que se puede representar mediante nodos conectados por aristas, donde los nodos representan a los individuos y las aristas las relaciones entre ellos". Otros autores, como Boyd y Ellison (2008), mencionan que:

Son herramientas que facilitan que las personas construyan un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, que les permite articular una lista de diferentes usuarios con los que comparte una conexión, y además poder ver las conexiones que suceden dentro de su sistema.

Finalmente, señalar que para Cabero (2012), más centrado en una perspectiva de utilización educativa de las redes sociales, señala que “son un multientorno que permiten la discusión de diferentes tipos de problemas en espacios interactivos y flexibles de aprendizaje; a ello posiblemente se le deba incorporar la característica de que permite ofrecer diferentes tipos de materiales a los estudiantes”.

Existe también quienes difieren en que el concepto de redes sociales no debe asociarse con Facebook, Twitter, Youtube, etc., ya que estas en realidad son plataformas virtuales que ayudan a expandir la red social, entendiendo esta última como la unión de varias personas que actúan como nodos de comunicación y generan conexiones al compartir información.

Tipología de las redes sociales

Debido al éxito que tienen hoy las redes sociales, fueron diversificándose para especializarse en un determinado tipo de público y sus necesidades. Según Celaya (2008), existen tres clasificaciones principales de redes sociales:

1. **Redes profesionales:** Este tipo de redes han contribuido a fomentar el concepto de “networking” entre las Pymes y mandos intermedios en el caso de las empresas más grandes. Su valor agregado es que permiten ir desarrollando una amplia lista de contactos profesionales, tanto para intercambios comerciales como para interacción y búsquedas de oportunidades entre las personas. Normalmente, los usuarios que ingresan a estas redes incluyen una descripción de su hoja de vida, lo cual constituye el punto de partida en sus interacciones posteriores. Todas estas plataformas cuentan con un buscador interno que nos permite rastrear la base de contactos por el nombre de la persona que buscamos o por el nombre de la empresa o universidad. Los usuarios a su vez pueden integrarse entre sí de acuerdo con sus expectativas, gustos y preferencias. Ejemplo de estas redes son LinkedIn, Xing y Viadeo.
2. **Redes generalistas:** Este tipo de espacios cuentan con perfiles de usuarios muy similares a los anteriores, pero con ritmos de crecimiento distintos, marcados por

generación de contactos, quienes ingresan con el fin de ponerse en contacto con personas cercanas y no tan cercanas, para comunicarse, o bien para compartir música, videos, fotografías e información personal. “A diferencia del modelo de LinkedIn y Xing, donde predomina la autenticidad de los perfiles publicados, las redes generalistas cuentan con infinidad de perfiles ficticios y con casi nulo control sobre los mismos”, afirma Celaya (2008).

Este tipo de permisibilidades han generado desconfianza en algunos usuarios y temor en otros, por lo que ha habido una mayor presión en relación con las medidas de seguridad que deben adoptar estos sitios. Asimismo, y al igual que como ocurrió con el fenómeno de los blogs, el uso de las redes sociales ha tendido a decrecer, aunque esto lejanamente significaría que haya alguna tendencia de desaparición de éstas.

En razón de lo anterior, este tipo de espacios han venido procurando evitar la deserción de sus usuarios, para lo cual han sido más cautelosas en cuanto al contenido publicado y las reglas de conducta para sus afiliados. “No obstante, estas nuevas reglas de control y supervisión del comportamiento de los usuarios pueden condicionar el futuro crecimiento de las redes sociales generalistas, ya que muchos de ellos solo participan en estas redes a través de perfiles ficticios”, afirma Celaya (2008). Según el mismo autor, el modelo de ingresos financieros generados por este tipo de redes se basa en la publicidad, la cual ha tendido a verse afectada por la escasa atención que le brindan los internautas. Sin embargo, están surgiendo nuevos modelos, a través de los cuales se están ejecutando transacciones financieras, las cuales han constituido una alternativa para dinamizar este tipo de plataformas virtuales.

Por lo tanto, rápidamente se convertirán en nodos de comunidades verticales, ofreciendo contenidos y eventos muy especializados para promover una mayor fidelidad de sus diferentes públicos, con base en comportamiento y afinidades muy determinadas, comenta el autor. Ejemplo de estas redes son MySpace, Facebook, Tuenti y Hi5

3. Redes especializadas: Durante los últimos años, se ha registrado la aparición de redes sociales especializadas en una determinada actividad social o económica, un

deporte o una materia. Esto permite satisfacer una necesidad inherente del ser humano de formar parte de grupos con características e intereses comunes, lo cual, según la escala de necesidades de Maslow o pirámide de Maslow, obedecería a la necesidad de pertenencia o afiliación. Un ejemplo de este tipo de espacios es la red Flixster, que es una red social de amantes del cine, o bien SkiSpace, la cual está especializada en deportes de nieve, y las cuales han logrado atraer a grupos sociales interesados en estos temas, así como también, han captado la atención de anunciantes de acuerdo con cada segmento. A manera de conclusión general, lo cierto del caso es que las redes sociales han tenido una aceptación enorme, dado que han facilitado una vía extraordinaria para comunicarse de manera pública o privada, sin restricciones o censuras previas, con un costo muy bajo y con la posibilidad de tener una interacción prácticamente garantizada con todos los integrantes del entorno virtual del individuo. Asimismo, un aspecto relevante es que este tipo de espacios resultaron tan exitosos, que las mismas organizaciones han considerado necesario crear sus propios perfiles para interactuar con sus diversos públicos.

Aunque es probable que hayan quedado otros muchos tipos de redes, estas son las que obedecen a una agrupación más general y son las que tienen un mayor nivel de visitas, según registros oficiales. Por ejemplo, según la fuente global de inteligencia de mercado "ComScore", Facebook logró superar a My Space en Junio del 2007 por 52 millones de visitas, y aunque My Space registraba para entonces 117 millones de usuarios, su crecimiento se había estancado durante los últimos en años en un 3% (Watts, 2003).

El uso de las redes sociales en el Colegio Cesuver

Sobre las encuestas aplicadas a los alumnos del Centro de Estudios Superiores de Veracruz en cuanto al tema del uso de redes sociales, los resultados fueron los siguientes:

De los 181 alumnos encuestados en CESUVER Secundaria, sobre si cuentan con una red social, se informa que 172 alumnos (95%) mencionaron que ya tienen una red social, mientras que 9 alumnos (5%) aún no tienen una cuenta en redes sociales. Dónde la mayoría ya cuenta con una red social. Los datos se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. ¿Posees una cuenta en alguna red social?

Respuestas	Frecuencia	Porcentajes
A= Si	172	95%
B= No	9	5%
Total	181	100%

De los 181 alumnos encuestados en CESUVER Secundaria, sobre la edad en la que crearon una cuenta de red social, se informa que 2 alumnos (1%) comenzaron a los 5 años; 4 alumnos (2%) comenzaron a los 6 años; 11 alumnos (6%) comenzaron a los 7 años; 23 alumnos (13%) comenzaron a los 8 años; 20 alumnos (11%) comenzaron a los 9 años; 30 alumnos (17%) comenzaron a los 10 años; 26 alumnos (14%) comenzaron a los 11 años; 35 alumnos (19%) comenzaron a los 12 años; 15 alumnos (8%) comenzaron a los 13 años; 4 alumnos (2%) comenzaron a los 14 años; 2 alumnos (1%) comenzaron a los 15 años, y 9 alumnos (5%) aún no crean una cuenta en redes sociales. Dónde la edad donde mayormente tienden a crear una cuenta en una red social es de 10 años a 12 años. Los datos se muestran en la tabla 2.

Tabla 2. ¿A qué edad creaste tu primera cuenta en una red social?

Respuestas	Frecuencia	Porcentajes
5 años	2	1%
6 años	4	2%
7 años	11	6%
8 años	23	13%
9 años	20	11%
10 años	30	17%
11 años	26	14%
12 años	35	19%
13 años	15	8%
14 años	4	2%
15 años	2	1%
No tiene	9	5%
Total	281	100%

De los 181 alumnos encuestados en CESUVER Secundaria, sobre la red social que más utilizan, se informa que 71 alumnos (39%) utilizan más Facebook; 5 alumnos (3%)

utilizan más Twitter; 18 alumnos (10%) utilizan más Youtube; 30 alumnos (17%) utilizan más Instagram; 43 alumnos (24%) utilizan más Whatsapp; 2 alumnos (1%) utilizan más Amino; 3 alumnos (2%) utilizan más Toktok; y 9 alumnos (5%) no utilizan ninguna red social. Dónde la red social más usada es Facebook, seguido del Whatapp. Los datos se muestran en la tabla 3.

Tabla 3. *¿Cuál es la red social que más utilizas?*

Respuestas	Frecuencia	Porcentajes
Facebook	71	39%
Twitter	5	3%
Youtube	18	10%
Instagram	30	17%
Whatsapp	43	24%
Amino	2	1%
TikTok	3	2%
Ninguna	9	5%
Total	181	100%

De los 181 alumnos encuestados en CESUVER Secundaria, sobre el tiempo que utilizan las redes sociales, se informa que 43 alumnos (24%) utilizan las redes sociales de 30 min a 1 hr.; 67 alumnos (37%) utilizan redes sociales de 2 a 3 hrs; 35 alumnos (19%) utilizan redes sociales de 4 a 8 hrs; 27 alumnos (15%) utiliza redes sociales por más de 10 hrs; y 9 alumnos (5%) no utilizan redes sociales. Dónde el tiempo en que más ocupan las redes sociales es de 2 a 3 horas. Los datos se muestran en la tabla 4.

Tabla 4. *¿Cuánto tiempo le dedicas a las redes sociales?*

Respuestas	Frecuencia	Porcentajes
30 min a 1 hr.	43	24%
2 a 3 hrs.	67	37%
4 a 8 hrs.	35	19%
Más de 10 horas	27	15%
No utiliza	9	5%
Total	181	100%

De los 181 alumnos encuestados en CESUVER Secundaria, sobre a qué edad tuvieron smartphone, se informa que 29 alumnos (16%) lo tuvieron de los 4 a 7 años; 109 alumnos (60%) lo tuvieron de los 8 a 10 años; 33 alumnos (18%) lo tuvieron de los 11 a los 15 años; y 10 alumnos (6%) aún no tienen un celular. Donde la mayoría de los alumnos tuvieron su celular de los 8 a los 10 años. Los datos se muestran en la Tabla 5.

Tabla 5. *¿A qué edad tuviste tu primer Smartphone?*

Respuestas	Frecuencia	Porcentajes
4 a 7 años	29	16%
8 a 10 años	109	60%
11 a 15 años	33	18%
No tiene	10	6%
Total	181	100%

De los 181 alumnos encuestados en CESUVER Secundaria, sobre si conocen como usar la configuración de privacidad, se informa que 81 alumnos (45%) no saben utilizar la configuración de privacidad en redes sociales, mientras que 100 alumnos (55%) si saben utilizar la configuración de privacidad. Donde más de la mitad de los alumnos puede establecer correctamente su cuenta en redes sociales y no ser vulnerable. Los datos se muestran en la tabla 6.

Tabla 6. *¿Sabes cómo utilizar la configuración de privacidad en las redes sociales?*

Respuestas	Frecuencia	Porcentajes
A= Si	100	55%
B= No	81	45%
Total	181	100%

Con los siguientes datos pudimos observar que existen alumnos que desde temprana edad comenzaron a utilizar las redes sociales sin tener conocimiento de los riesgos a los que pudieron estar expuestos, y esto debido a que la mayoría tuvo un teléfono inteligente desde los 4 años, lo cual habla de un incorrecto criterio por parte de los padres para considerar a qué edad sus hijos pueden tener un celular.

¿Cuáles son los principales problemas en las redes sociales?

En nuestra época el avance tecnológico es algo cotidiano que ya no nos sorprende del todo. Se dice que siempre que nace un nuevo invento tecnológico, la sociedad progresa,

y damos por hecho que siempre es benéfico para la sociedad, como si el progreso siempre lo fuera.

Debemos entender que el progreso significa ir hacia adelante, sin contemplar si tiene un valor positivo o negativo, y aquí es donde entra el tema de las redes sociales.

Si es verdad que las redes sociales nos han abierto un panorama enorme de comunicación, pero como cualquier progreso, tiene su aspecto negativo. Entre los principales problemas que podemos encontrar dentro de estas plataformas virtuales son: El Cyberbullying, que es la trascendencia del bullying en el medio digital; El Sexting, que es la nueva forma de interactuar con tu pareja enviando fotos de contenido erótico, con el riesgo de que otras personas puedan visualizarlo; El Grooming, que es cuando una persona adulta usa un perfil falso en redes sociales para ganarse la confianza de un menor y entablar un encuentro donde su fin último será el encuentro sexual. Si bien existen otros problemas como los retos virtuales que afectan a los adolescentes, se tomaron solo en cuenta los anteriores puesto que en México son los que mayormente se repite.

La situación en estos espacios virtuales debe ser estudiada a profundidad por los que estudiamos Criminología. Hace ya 10 años que la Criminología en México trazó un nuevo camino hacia la especialización, dejando atrás su arraigo con el Derecho y el ejercicio general del desarrollo científico. Gracias a la aportación de Hikal, W. (2009) con el libro "Introducción al estudio de la Criminología y su Metodología", se vislumbró la importancia de especializarse, dado que la criminalidad moderna tiene nuevas formas de manifestarse, y por supuesto los profesionistas en criminología deben atender, investigar y aportar modelos de prevención ante nuevos fenómenos de criminalidad. Por ello, las redes sociales deben ser uno de los caminos de especialización del Criminólogo.

Ciberbullying

Sin duda el tema del bullying en las escuelas está más que conocido por ser uno de los fenómenos antisociales con mayor atención, inclusive el mismo término es usado de manera general por cualquier personal. Cualquier alumno que tenga algún conflicto con otro alumno se le denomina bullying, y es una gran equivocación determinarlo así. A razón de esto, es importante señalar qué es y que no es bullying antes de entrar de lleno con el Ciberbullying.

El acoso escolar o bullying es una forma de violencia escolar consistente en el abuso reiterado durante un tiempo, por parte de uno o varios estudiantes hacia otro(s)

alumno(s), con la intención de hacer daño físico o psicológico. Aunque con frecuencia los medios masivos de comunicación y expertos usen como sinónimos los términos violencia escolar y acoso escolar/bullying, se trata de dos fenómenos distintos (SanMartín, 2006; Trianes Torres, 2000, citado por Santoya y Frías, 2014).

La violencia escolar engloba todas aquellas acciones y conductas negativas realizadas por cualquier tipo de actor en el entorno escolar y en sus alrededores, incluyendo peleas entre alumnos, pandillerismo, comportamientos antisociales, o vandalismo, entre otros. El acoso escolar se produce exclusivamente entre pares, es decir, entre alumnos/as, siendo una de las múltiples expresiones de violencia en el ámbito escolar. La primera persona en estudiar la problemática de la violencia sistemática entre pares en el ámbito escolar fue Dan Olweus (1978), quien acuñó el término bullying, que significa intimidar, maltratar o amedrentar. El acoso escolar o bullying es una problemática relevante, pues es un reflejo de intolerancia, discriminación, rechazo y ejercicio de poder entre los estudiantes. El término bullying es un anglicismo que no tiene una traducción fiel al español (Ortega Ruiz, et al., 2001, citado por Santoya y Frías, 2014). La mayoría de los expertos lo utilizan para nombrar el acoso y la intimidación entre pares.

Podemos distinguir con claridad que puede ser considerado bullying y que no, con las tres características fundamentales en el acoso escolar que menciona Olweus (1993): “se repite en el tiempo, ocurre de forma intencionada y con un desequilibrio de fuerzas entre los involucrados”.

Uno de los ítems que se señalan es el desbalance de fuerza, ya sea física o psicológica. Es decir, en la formulación existe un alumno que tiene complicaciones para defenderse de la persona que le está ofendiendo. Por el contrario, si este se defiende, el balance de fuerzas es proporcional, y ya no sería bullying.

Otro ítem es en el que ocurre de forma intencionada. Un ejemplo claro de esto es cuando un compañero de la escuela decide no invitar a su cumpleaños a determinados compañeros, por el simple hecho de no tener una relación estrecha con ellos, y al no existir la intención hacer sentir mal a alguien, no es bullying. Sin embargo, si organiza intencionalmente a todo el grupo para aislar o excluir a un compañero (para que nadie vaya a su casa o su fiesta de cumpleaños), entonces si se diagnostica como bullying.

Una vez definido y aclarado la distinción entre lo que es y no es bullying, es necesario definir el Cyberbullying. Debe entenderse como la trascendencia y extensión del

bullying que padece un adolescente en el ciberespacio, donde el acoso ya no se limita al horario escolar, sino a cualquier hora, debido a la facilidad de las redes sociales para mantenerse en contacto con otros compañeros y compartir fotos y videos a través de un Smartphone en cualquier lugar. Es además un problema prolífico y atemporal, ya que el contenido publicado en las redes sociales puede fácilmente llegar a un gran número de personas y prevalecer en el tiempo por la dificultad para eliminar y frenar el contenido.

Cuerda Aranau (s.f.) (citado por Ballesteros y Mata) afirma que:

El Cyberbullying es un acoso moral entre jóvenes que tiene lugar con el empleo de las TIC. Esta última es su única peculiaridad, pues por lo demás comparte las características definitorias y consecuencias jurídicas que se predicen del llamado “acoso escolar” o acoso entre menores, pues este adjetivo no se refiere tanto al entorno en que se produce cuanto al hecho de que tiene lugar entre “escolares”, esto es, entre menores.

El fenómeno no es nuevo, pero fue a partir de este siglo que se clasificó de manera precisa. Con ello se busca conocer el impacto que tiene la sociedad, especialmente entre niños y adolescentes. A partir del año 2000 se han desarrollado foros para analizar y discutir el impacto del bullying y las estrategias para hacerle frente. Quienes estudian el fenómeno buscan entender cuáles son las motivaciones para este tipo de agresión, establecer las causas y con ello, idealmente, definir estrategias para erradicarlo.

En cuanto a la situación en México sobre Cyberbullying encontramos los siguientes datos proporcionados por INEGI (2015) indican que 32.3% de los jóvenes de 20 a 29 años son los más afectados por el ciberacoso, seguidos por quienes tienen entre 12 y 19 años, con 26.7%.

Las entidades del país donde se padece más el ciberacoso son Aguascalientes, Estado de México, Quintana Roo, Puebla e Hidalgo, mientras que los estados con menores casos son Chihuahua, Jalisco, Sonora, Chiapas y la Ciudad de México. Sobre las encuestas aplicadas a los alumnos del Centro de Estudios Superiores de Veracruz en cuanto al tema del Cyberbullying, los resultados fueron los siguientes:

De los 181 alumnos encuestados en CESUVER Secundaria, sobre si en el último mes ha ocurrido alguna situación de Cyberbullying dentro de la institución, se informa que 103 alumnos (57%) mencionan que no han escuchado de ninguna situación de Cyberbullying; 32 alumnos (18%) mencionan que una vez ocurrió un caso de Cyberbullying; 28 alumnos (15%) mencionan que han ocurrido de 2 a 4 veces; y 18 alumnos (10%) mencionan que ha

ocurrido más de 5 veces. Donde la mayoría de los alumnos mencionan que no ha existido problemas de Ciberbullying Los datos se muestran en la Tabla 7.

Tabla 7. *¿En el último mes ha ocurrido algún caso de Ciberbullying en tu escuela?*

Respuestas	Frecuencia	Porcentajes
Nunca	103	57%
Una vez	32	18%
2 a 4 veces	28	15%
5 o más veces	18	10%
Total	181	100%

De los 181 alumnos encuestados en CESUVER Secundaria, sobre si han sido víctimas de Ciberbullying, se informa que 126 alumnos (14%) mencionan que han sido víctimas de Ciberbullying, y 155 alumnos (86%) mencionan que no han sido víctimas de Ciberbullying. Donde la mayoría de los alumnos mencionan que no han sido víctimas de Ciberbullying Los datos se muestran en la Tabla 8.

Tabla 8. *¿Has sido víctima de Ciberbullying?*

Respuestas	Frecuencia	Porcentajes
Si	26	14%
No	155	86%
Total	181	100%

De los 181 alumnos encuestados en CESUVER Secundaria, sobre si le han hecho Ciberbullying a un compañero de la escuela, se informa que 48 alumnos (21%) mencionan que si han realizado Ciberbullying a un compañero de escuela; mientras que 143 alumnos (79%) mencionan que no han realizado Ciberbullying a un compañero de la escuela. Donde la mayoría de los alumnos mencionan que no ha realizado Ciberbullying a sus compañeros. Los datos se muestran en la Tabla 9.

Tabla 9. *¿Le has hecho Ciberbullying a un compañero de la escuela?*

Respuestas	Frecuencia	Porcentajes
Si	38	21%
No	143	79%
Total	181	100%

De los 181 alumnos encuestados en CESUVER Secundaria, sobre si han escuchado de algún compañero que haya sido víctima de Ciberbullying, se informa que 92 alumnos (51%) mencionan que si saben de compañero que fue víctima de Ciberbullying; mientras que 89 alumnos (49%) mencionan que no han escuchado de algún compañero que haya sido víctima de Ciberbullying. Donde la mayoría de los alumnos mencionan que si han escuchado a un compañero que sea víctima de Ciberbullying. Los datos se muestran en la Tabla 10.

Tabla 10. *¿Has escuchado de algún compañero que haya sido víctima de Ciberbullying?*

Respuestas	Frecuencia	Porcentajes
Si	92	51%
No	89	49%
Total	181	100%

De los 181 alumnos encuestados en CESUVER Secundaria, sobre si consideran que prohibir los celulares disminuirá el Ciberbullying, se informa que 65 alumnos (36%) consideran que si; mientras que 116 alumnos (64%) mencionan que no. Donde la mayoría de los alumnos mencionan que prohibir los celulares no evita el Ciberbullying. Los datos se muestran en la Tabla 11.

Tabla 11. *¿Piensas que prohibir celulares en la escuela ayudaría a evitar el Ciberbullying?*

Respuestas	Frecuencia	Porcentajes
Si	65	36%
No	116	64%
Total	181	100%

Con respecto a los datos obtenidos de la encuesta en el tema de Ciberbullying, podemos observar que han existido casos de Ciberbullying, y la escuela maneja una política de cero celulares en la escuela. Si bien esto evita que los alumnos accedan a las redes sociales dentro de la institución, nada impide que lo realicen después. Además, un porcentaje significativo (21%) ha realizado Ciberbullying a un compañero de la escuela.

Durante la plática en CESUVER, se plantearon algunas pautas para no ser víctima ni victimaria en cuanto al tema de Ciberbullying, los cuales se mencionaran a continuación:

1. Evitar compartir publicaciones que puedan ofender a otras personas: En redes sociales, solemos ser despectivos al hablar de otras personas con diferentes

- gustos en: cultura, música, afinidad política, sexualidad, etc. Por eso hay que cuidar nuestras palabras y adoptar una ideología multicultural. Antes de compartir un meme que contenga la foto de alguna persona, hay que cerciorarse que no se le esté afectando de ninguna manera y que dicha persona dio el consentimiento para que su foto sea publicada.
2. Cuida la información que subes a tus redes sociales y con quien la compartes: Hay que tener conocimiento de las configuraciones de privacidad que nos brindan las diferentes redes sociales, para prevenir que algunas fotos puedan ser vistas por personas desconocidas y puedan obtener información. Debe evitarse que en nuestras fotos salga el nombre de nuestra escuela, las placas de nuestros padres, el número de casa donde vivimos, a donde viajamos, etc.
 3. No prestes tus contraseñas de redes sociales: Hay que tener una contraseña que contenga una mezcla de números y palabras y que no pueda ser fácilmente adivinada ni ligada a datos personales. Procurar cambiar la contraseña cuando accedamos a computadoras y celulares ajenos.
 4. Si eres víctima de Ciberbullying, coméntaselo a tus padres: El peor error que puedes hacer es creer que puedes resolver el problema tú solo. Pide ayuda y asesórate con tus padres, maestros o alguna persona mayor de confianza.
 5. Utiliza las herramientas de reporte que ofrecen las redes sociales: Al igual que en el mundo real se habla mucho de la cultura de la denuncia, también debe darse la denuncia en estas plataformas para evitar seguir siendo víctima y que otras personas puedan llegar hacerlo. Con pasos sencillos, puedes reportar algún contenido que afecte a las demás personas.

Sexting

La socialización en la etapa de la adolescencia ha sufrido numerosos cambios en los últimos años. “La propia aceleración de los tiempos ofrece hoy a los adolescentes nuevos espacios y, posiblemente, nuevas formas de dinámica social” (Pérez, 2010).

Los nuevos problemas que acarrea el uso inadecuado de la red se centran en las amenazas de la privacidad, como ocurre con el fenómeno denominado “sexting”, o el ciberacoso, como ocurre con el “ciberbullying”.

Agustina (2010) afirma que son muchos los casos de sexting que se han vivido ya y en la mayoría de las ocasiones sin final feliz, llegando incluso al suicidio de la persona

protagonista de las fotos o textos de contenido erótico. Este autor recoge en su estudio que muchos de los jóvenes que recurren al sexting consideran que, a través de él tendrán acceso a más citas y/o relaciones sexuales.

Fernández (2009, citado por Menjívar, 2010) manifiesta la necesidad de los adolescentes de dar respuesta a las necesidades que la aparición del deseo sexual conlleva, y de esta forma surge el sexting, pero esta manifestación del deseo va a depender en primer lugar de la etapa en la que nos encontramos: la adolescencia y en segundo lugar de como cada adolescente va a manifestar ese deseo o necesidad.

Efectivamente como señala Fernández Kalokziez (2009 citada por Menjívar 2010) y Fajardo (2013) podemos interpretar el sexting como el paso al acto, es decir, la necesidad de pasar a la acción al tener dificultades para traducir en palabras lo que viven. Por ello no debemos considerarlo un trastorno de conducta sino un paso al acto, es decir una manera de comunicar su cambio a nivel corporal y por tanto a nivel de la sexualidad.

Existe una gran variedad de definiciones que aluden al término anglosajón que nos ocupa ("sexting": "sex"=sexo, "texting"=envío de mensajes de texto a través de telefonía móvil) pero todas hacen referencia al mismo hecho: enviar fotografías y vídeos con contenido de cierto nivel sexual, tomadas o grabados por el protagonista de los mismos, mediante el teléfono móvil (Pérez; Flores; de la Fuente; Álvarez; García y Gutierrez, 2011).

Para poder entenderlo y abordarlo con más exactitud se deben tener en cuenta ciertos factores claves que influyen en su descripción así como en el daño potencial del protagonista:

- El origen de la imagen: puede ser de producción propia, de producción ajena pero con consentimiento del protagonista y, robado.
- El contenido de la imagen: esto se refiere a la dificultad de determinar la carga sexual de algunas imágenes y poder definirla como atrevida, erótica, pornográfica.
- La identificabilidad: alude a la posibilidad de identificar o no al protagonista de la imagen.
- La edad del protagonista: existen dificultades en la determinación de la mayoría o minoría de edad en el protagonista de la imagen por el anonimato.

En cuanto a esta situación, México ocupa el primer lugar en América Latina en el envío de imágenes con contenido sexual por medio de un aparato electrónico, de acuerdo con un estudio del INAI (2016).

Una encuesta de la organización mexicana ASI reveló que el 90% de las personas que envían sexting, autofotografiándose en poses eróticas o desnudas, son mujeres. En una amplia encuesta realizada a más de 10.000 estudiantes mexicanos de cuarto de primaria hasta tercero de secundaria (el 85% tenía entre 12 y 16 años) dio a conocer que casi el 8% de estos jóvenes reconocen haber enviado imágenes suyas desnudos o semidesnudos a conocidos o extraños. El 36,7% de los encuestados dijo conocer a alguien que ha enviado o reenviado imágenes de ese tipo, y el 10,2% reconoció haber enviado mensajes de e-mail o de SMS con insinuaciones sexuales (sexting textual).

Luz María Velázquez Reyes, del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, comunicó en noviembre de 2011 las siguientes cifras después de entrevistar a 708 estudiantes (232 de bachillerato y 476 de licenciatura): 80% habían visto imágenes de personas semidesnudas o desnudas en las redes sociales. 20% se tomó fotografías o videos sexualmente sugestivos. 20% recibió invitaciones para retratarse en poses eróticas o pornográficas. El 45% compartió material erótico recibido por teléfonos celulares. 10% lo ha publicado en sus perfiles o lo ha enviado a sus contactos. 60% recibió imágenes o videos con estas características. En el 25% de los casos, los jóvenes los comparten con su pareja, y el 10 por ciento, con personas cercanas. El 55% de los encuestados conoce a alguien que guarda fotografías o videos de novias.

Sobre las encuestas aplicadas a los alumnos del Centro de Estudios Superiores de Veracruz en cuanto al tema del Sexting, los resultados fueron los siguientes:

De los 181 alumnos encuestados en CESUVER Secundaria, sobre si sabían del Sexting antes de la plática, se informa que 17 alumnos (65%) si habían escuchado sobre el Sexting, mientras que 64 alumnos (35%) desconocían sobre el Sexting. Donde la mayoría de los alumnos conocían sobre el fenómeno del Sexting antes de la plática. Los datos se muestran en la tabla 12.

Tabla 12. *Antes de la plática ¿Sabías que era el Sexting y sus consecuencias?*

Respuestas	Frecuencia	Porcentajes
Si	117	65%
No	64	35%
Total	181	100%

De los 181 alumnos encuestados en CESUVER Secundaria, sobre si han enviado fotos desnudas o semidesnudas a otras personas, se informa que 20 alumnos (11%) si han enviado fotos desnudas o semidesnudas, mientras que 161 alumnos (89%) afirman no haber enviado fotos desnudas o semidesnudas. Donde la mayoría de los alumnos no han enviado este tipo de fotos. Los datos se muestran en la Tabla 13.

Tabla 13. *¿Has enviado fotos al desnudo o semidesnudo a otra persona?*

Respuestas	Frecuencia	Porcentajes
Si	20	11%
No	161	89%
Total	181	100%

De los 181 alumnos encuestados en CESUVER Secundaria, sobre si han recibido fotos desnudas o semidesnudas a otras personas, se informa que 70 alumnos (39%) si han recibido fotos desnudas o semidesnudas, mientras que 111 alumnos (61%) afirman no haber recibido fotos desnudas o semidesnudas. Donde la mayoría de los alumnos no han recibido este tipo de fotos. Los datos se muestran en la Tabla 14.

Tabla 14. *¿Has recibido fotos de otras personas al desnudo o semidesnudo?*

Respuestas	Frecuencia	Porcentajes
Si	70	39%
No	111	61%
Total	181	100%

De los 181 alumnos encuestados en CESUVER Secundaria, sobre si han escuchado de alguien que haya compartido fotos desnudas o semidesnudas a otras personas, se informa que 125 alumnos (69%) si han escuchado de alguien que haya enviado fotos desnudas o semidesnudas, mientras que 56 alumnos (31%) afirman no haber escuchado de alguien que haya enviado fotos desnudas o semidesnudas. Donde la mayoría de los

alumnos si han escuchado de alguien que haya compartido fotos desnudas o semidesnudas. Los datos se muestran en la Tabla 15.

Tabla 15. *¿Has escuchado de alguien que haya compartido fotos desnudas con otra persona?*

Respuestas	Frecuencia	Porcentajes
Si	125	69%
No	56	31%
Total	181	100%

De los 181 alumnos encuestados en CESUVER Secundaria, sobre si han recibido invitaciones para tomarse fotos desnudas, se informa que 32 alumnos (18%) si han recibido invitaciones para tomarse fotos desnudas, mientras que 149 alumnos (82%) afirman no haber recibido invitaciones para tomarse fotos desnudas. Donde la mayoría de los alumnos no han recibido invitaciones para tomarse fotos. Los datos se muestran en la Tabla 16.

Tabla 16. *¿Has recibido invitaciones para tomarte fotos desnuda?*

Respuestas	Frecuencia	Porcentajes
Si	32	18%
No	149	82%
Total	181	100%

De los datos obtenidos, se puede apreciar como el Sexting es practicado en esta escuela. Como comentario relevante, durante la plática a los alumnos sobre estos temas, tres grupos de diferentes grados mencionaron que en Instagram existía una página denominado “Quemados de Cesuver”, donde publicaban fotos íntimas de alumnos de Cesuver, en su mayoría alumnas. Por lo cual se investigó de la página mencionada y fue dado a conocer a los directivos de la institución para que conocieron la realidad de esta problemática y la importancia de crear estas campañas de prevención del delito. Actualmente la página mencionada ya fue dada de baja por los reportes pertinentes que se realizaron.

Se señalaron algunas pautas a tomar en consideración para los alumnos que lleguen a practicar el Sexting y no terminen siendo expuestos. Se mencionarán a continuación:

1. Valoración de confianza: Detente unos minutos y analiza si la persona que recibirá tus fotos íntimas merece la confianza que le estas brindando y que ella protegerá tu identidad. No hay marcha atrás una vez que las imágenes sean enviadas.
2. Confirma que quien reciba tu foto desea tenerla y cuenta con aviso previo: Es necesario que ambas partes estén de acuerdo, de lo contrario pueden hacer mal uso de tus fotos y enseñárselas a personas que tu no desees.
3. Excluye de la imagen o video partes que puedan identificarte: A la hora de tomarte la foto procura que tu rostro no aparezca, así como partes distintivas de tu persona como un lunar, una cicatriz o un tatuaje. Si publican tu foto, al menos no podrán identificarte.
4. Usa aplicaciones móviles destinadas al Sexting: Existen redes sociales que fueron creadas para un único fin: compartir fotos íntimas de forma segura. Algunos ejemplos de estas apps son: Signal, Frankly, Diskreet, Between, Confide y Kaboom.
5. Evita usar redes públicas: Durante el envío de la foto procura enviar las fotos desde una red privada, para evitar hackeos, y solicita a la persona que reciba la foto que haga lo mismo.
6. Verifica antes de enviar: Suele haber ocasiones que por los nervios enviamos esa foto íntima a la persona equivocada, por eso es importante que antes de mandar la foto visualices si la foto llegara a la persona correcta.
7. Elimina las fotos: Un consejo bastante lógico y evidente, pero útil.

Grooming

El grooming se define como el acoso o acercamiento a un menor ejercido por un adulto con fines sexuales. Concretamente, se refiere a acciones realizadas deliberadamente para establecer una relación y un control emocional sobre un niño o niña con el fin de preparar el terreno para el abuso sexual del menor, incluyéndose en este desde el contacto físico hasta las relaciones virtuales y la obtención de pornografía infantil (INTECO, 2013)

Se caracteriza por:

- Inicio de una relación. Hace referencia a la toma de contacto con el menor de edad para conocer sus gustos, preferencias y crear una relación con el objeto de alcanzar la confianza del posible afectado.

- Inicio de una supuesta amistad. La fase de formación de una amistad incluye con frecuencia confesiones personales e íntimas entre el menor y el acosador. De esta forma se consolida la confianza obtenida del menor y se profundiza en información sobre su vida, sus gustos y sus costumbres.

- Componente sexual. El objetivo final de este acercamiento es de carácter sexual. Con frecuencia incluye la descripción de términos específicamente sexuales y la petición a los menores de su participación en actos de naturaleza sexual, grabación de imágenes o toma de fotografías. En los casos más extremos se llega a contactar fuera de Internet en busca de una relación sexual física.

En el grooming se determinan, además, una serie de fases por las que el adulto consigue hacerse con la confianza del menor y consumir el abuso:

- Contacto y acercamiento: el acosador contacta con el menor a través de diferentes servicios como puede ser mensajería instantánea, chat o redes sociales y habitualmente finge ser otro menor de edad similar, física que le pueda resultar atractivo, similitud en sus gustos, etc. Incluso puede llegar a enviarle imágenes de otro niño que haya conseguido en Internet haciéndose pasar por este menor. El objetivo es ganarse su confianza poco a poco.

- Sexo virtual: con la amistad conseguida, el acosador puede llegar a conseguir, que el menor le envíe alguna fotografía comprometida, logrando que encienda la webcam o que pose desnuda, total o parcialmente.

- Ciberacoso: en el momento en el que posee alguna de estas imágenes o vídeos, incluso conversaciones que el menor puede considerar comprometidas, si el menor no accede a sus pretensiones, el acosador le amenaza con difundir esta información a través de diferentes medios (plataformas de intercambio de vídeos, redes sociales, etc.) y/o enviarla a los contactos personales del menor. - Abuso y agresiones sexuales: ante las amenazas del acosador el menor accede a sus exigencias, pudiendo llegar a contactar físicamente y mantener relaciones.

En el tema de grooming dentro de México, se refleja con los siguientes resultados: En una Estadística de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), demostraron que la presencia de niñas, niños y adolescentes en Internet ha incrementado en los últimos años, actualmente el 38 por ciento de los usuarios en Internet tienen entre seis y 18 años de

edad, y se estima que en promedio la incursión dentro de los espacios digitales inicia a los ocho años.

En México, la ley establece en el Código Federal Penal, en el Artículo 200, que se penalizará al que “comercie, distribuya, exponga, haga circular u oferte, a menores de 18 años de edad, libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos, de carácter pornográfico, reales o simulados, sea de manera física o a través de cualquier medio, se le impondrá de seis meses a cinco años de prisión y de 300 a 500 días de multa”.

Sobre las encuestas aplicadas a los alumnos del Centro de Estudios Superiores de Veracruz en cuanto al tema del Grooming, los resultados fueron los siguientes:

De los 181 alumnos encuestados en CESUVER Secundaria, sobre si conocían el fenómeno del Grooming antes de la plática, se informa que 32 alumnos (18%) si sabían al respecto del Grooming, mientras que 149 alumnos (82%) afirman desconocer el Grooming antes de la plática. Donde la mayoría de los alumnos no conocían el Grooming antes de la plática. Los datos se muestran en la Tabla 17.

Tabla 17. *Antes de la plática sobre redes sociales ¿Sabías qué era el Grooming y sus consecuencias?*

Respuestas	Frecuencia	Porcentajes
Si	32	18%
No	149	82%
Total	181	100%

De los 181 alumnos encuestados en CESUVER Secundaria, sobre si han aceptado a personas desconocidas en su perfil, se informa que 135 alumnos (75%) si han aceptado a personas desconocidas, mientras que 46 alumnos (25%) afirman haber aceptado a personas desconocidas. Donde la mayoría de los alumnos si han aceptado a personas desconocidas. Los datos se muestran en la Tabla 18.

Tabla 18. *¿Has aceptado a personas desconocidas en tu perfil?*

Respuestas	Frecuencia	Porcentajes
Si	135	75%
No	46	25%

Total	181	100%
-------	-----	------

De los 181 alumnos encuestados en CESUVER Secundaria, sobre si han tenido una conversación con un desconocido en redes sociales, se informa que 57 alumnos (31%) si han tenido conversaciones con desconocidos, mientras que 124 alumnos (69%) afirman no haber tenido una conversación con un desconocido. Donde la mayoría de los alumnos no ha tenido una conversación con un desconocido. Los datos se muestran en la Tabla 19.

Tabla 19. *¿Alguna vez has tenido conversación con un desconocido en redes sociales?*

Respuestas	Frecuencia	Porcentajes
Si	57	31%
No	124	69%
Total	181	100%

De los 181 alumnos encuestados en CESUVER Secundaria, sobre si han escuchado de alguien que haya sido víctima del Grooming, se informa que 47 alumnos (18%) si han escuchado de alguien que fue víctima del Grooming, mientras que 134 alumnos (82%) afirman no haber escuchado nada al respecto. Donde la mayoría de los alumnos si ha escuchado de alguien que fue víctima de Grooming. Los datos se muestran en la Tabla 20.

Tabla 20. *¿Conoces o has escuchado de alguien que haya sido víctima del Grooming?*

Respuestas	Frecuencia	Porcentajes
Si	47	18%
No	134	82%
Total	181	100%

De los 181 alumnos encuestados en CESUVER Secundaria, sobre si han sido víctimas del Grooming, se informa que 29 alumnos (16%) si han sido víctimas del Grooming, mientras que 152 alumnos (84%) afirman no haber sido víctimas del Grooming. Donde la mayoría de los alumnos no han sido víctimas de esta problemática. Los datos se muestran en la Tabla 21.

Tabla 21. *¿Alguna vez fuiste víctima del Grooming?*

Respuestas	Frecuencia	Porcentajes
Si	29	16%
No	152	84%

Total	181	100%
-------	-----	------

Una de las desventajas en la adolescencia al usar redes sociales es su curiosidad por conocer nuevas personas y pertenecer a un grupo que para no ser excluido, debe tener varios amigos en su perfil. Debido a esto, terminan aceptando personas desconocidas creyendo que la foto de perfil de quien manda la solicitud es verdadera. Así pudimos notar en esta institución educativa como el 75% de los alumnos ha aceptado a una persona desconocida.

Durante la plática con los alumnos respecto a este tema, uno de los jóvenes comentó haber pasado por una situación en la cual un perfil falso le enviaba fotos de sus partes genitales masculinas, y cuando bloqueo el perfil, el acosador volvió a crear otro perfil para seguir mandando fotos, por lo que tuvo que contarles a sus padres y llevar a cabo la denuncia correspondiente, y hasta la fecha no ha recibido más mensajes debido al asesoramiento que recibió por sus padre en cuanto a la configuración de Facebook. Por eso es importante que los padres conozcan a la perfección estos fenómenos antisociales para enseñarles a sus hijos como gestionar sus redes sociales y que hacer en caso de un incidente de este tipo.

Ante la situación peligrosa a la que se exponen los adolescentes, se expusieron algunos consejos para evitar ser víctima del Grooming:

1. No aceptar a cualquiera en tus redes sociales: Antes de aceptar una solicitud de amistad, verifica el perfil y la fecha de sus publicaciones para saber si fue una cuenta creada recientemente y si comparten amigos en común. Es una opción eficiente confrontar a la persona y preguntarle el motivo por el cuál te quiere agregar, de todas formas esa persona es la interesada en agregarte y mereces respuestas.
2. Utiliza perfiles privados: Recuerda que tú puedes tener el control de tu perfil, decides quién puede agregarte, quien puede ver tus contactos y publicaciones. Aprende a tener siempre un perfil privado.
3. Guarda las pruebas: En dado caso que alguien te esté acosando por redes sociales o te esté amenazando para conseguir fotos tuyas o un encuentro directo, tómale foto de captura, guárdalas, y enséñaselo a tus padres, maestros o persona de confianza para que se pueda tener una mejor solución.

Familia

El motivo de la familia en estos fenómenos antisociales es debido a que en ocasiones la intolerancia por otras costumbres, la equivocada forma de interactuar con nuestros iguales y la agresión, proviene directamente de la educación parental.

La familia es considerada el pilar fundamental en cualquier persona en sociedad, y es uno de los primeros medios de socialización donde aprendemos valores, costumbres, normas de convivencia, etc.

Para Gabaldón (1987) es la “agrupación estable de individuos unidos por vínculos de sangre o afinidad que comparten responsabilidades materiales de producción y sustentación y afectivas de vinculación emocional”.

Por otro lado, para Fishman (1995) la familia, como institución, es “la fuente de las relaciones más duraderas y el primer sustento social del individuo, con pautas de relación que se mantienen a lo largo de la vida, lo que la convierte en la instancia con mayores recursos para producir cambios”. Para que la familia sea considerada, como la base de toda sociedad es preciso que actúe, como lo señaló Chiossone (1968) citado por Ovalles (2007), de manera integrada, cumpliendo algunas funciones universales, entre las que destacan, la reproducción, la protección, la socialización, y el control social.

Sobre las encuestas aplicadas a los alumnos del Centro de Estudios Superiores de Veracruz en cuanto al tema de la Familia, los resultados fueron los siguientes:

De los 181 alumnos encuestados en CESUVER Secundaria, sobre cómo es la relación con sus padres, se informa que 124 alumnos (69%) mencionan que la relación con sus padres es buena; 48 alumnos (27%) mencionan que la relación con sus padres es regular; 8 alumnos (4%) mencionan la relación con sus padres es mala; y 1 alumno (1%) menciona que la relación con sus padres es muy mala. Donde la mayoría de los alumnos tienen una relación buena con sus padres. Los datos se muestran en la Tabla 22.

Tabla 22. *¿Cómo es la relación con tus padres?*

Respuestas	Frecuencia	Porcentajes
Buena	124	69%
Regular	48	27%
Mala	8	4%

Muy mala	1	1%
Total	181	100%

De los 181 alumnos encuestados en CESUVER Secundaria, sobre si han recibido insultos de sus padres, se informa que 61 alumnos (34%) si han recibido insultos de sus padres, mientras que 120 alumnos (66%) afirman no haber recibido insultos de sus padres. Donde la mayoría de los alumnos no ha recibido insulto de sus padres. Los datos se muestran en la Tabla 23.

Tabla 23. *¿Has recibido insultos de tus padres?*

Respuestas	Frecuencia	Porcentajes
Si	61	34%
No	120	66%
Total	181	100%

De los 181 alumnos encuestados en CESUVER Secundaria, sobre si sus padres tienen redes sociales, se informa que 170 alumnos (94%) mencionan que sus padres si tienen redes sociales, mientras que 11 alumnos (6%) afirman que sus padres no tienen una red social. Donde la mayoría de los alumnos tiene padres que cuentan con redes sociales. Los datos se muestran en la Tabla 24.

Tabla 24. *¿Tus padres tienen redes sociales?*

Respuestas	Frecuencia	Porcentajes
Si	170	84%
No	111	6%
Total	181	100%

De los 181 alumnos encuestados en CESUVER Secundaria, sobre si tienen agregado en redes sociales a sus padres, se informa que 129 alumnos (71%) si los tienen agregados, mientras que 52 alumnos (29%) afirman no tenerlos agregados. Donde la mayoría de los alumnos si tiene agregado a sus padres. Los datos se muestran en la Tabla 25.

Tabla 25. *¿Tienes agregado a tus padres en redes sociales?*

Respuestas	Frecuencia	Porcentajes
Si	129	71%
No	52	29%

Total	181	100%
-------	-----	------

De los 181 alumnos encuestados en CESUVER Secundaria, sobre si sus padres les han hablado sobre los problemas que existen en redes sociales, se informa que 156 alumnos (86%) mencionan que sí, mientras que 25 alumnos (14%) afirman que no. Donde la mayoría de los alumnos si han recibido una plática de sus papas sobre los problemas que existen en las redes sociales. Los datos se muestran en la Tabla 26.

Tabla 26. *¿Tus padres te han hablado de los problemas que existen en las redes sociales?*

Respuestas	Frecuencia	Porcentajes
Si	156	86%
No	25	14%
Total	181	100%

De los 181 alumnos encuestados en CESUVER Secundaria, sobre si les tienen confianza a sus padres, se informa que 130 alumnos (72%) les tienen buena confianza a sus padres, mientras que 40 alumnos (22%) afirman tener poca confianza con sus padres, y 11 alumnos (6%) no tienen ninguna confianza con sus padres. Donde la mayoría tienen mucha confianza con sus padres. Los datos se muestran en la Tabla 27.

Tabla 27. *¿Cuánta confianza le tienes a tus padres?*

Respuestas	Frecuencia	Porcentajes
Mucha	130	72%
Poca	40	22%
Ninguna	11	6%
Total	181	100%

De los 181 alumnos encuestados en CESUVER Secundaria, sobre si le contaría a sus padres sobre algún problema en redes sociales, se informa que 149 alumnos (82%) si le contarían a sus padres, mientras que 32 alumnos (18%) no les contarían a sus padres. Donde la mayoría si le contaría a sus padres sobre algún problema en redes sociales. Los datos se muestran en la Tabla 28.

Tabla 28. *Si tuvieras algún problema en redes sociales ¿Le contarías a tus padres?*

Respuestas	Frecuencia	Porcentajes
Si	149	82%

No	32	18%
Total	181	100%

De los datos obtenidos de las encuestas anteriores, se puede observar que la mayoría de los alumnos tiene buena comunicación con sus padres, les han contado sobre los problemas en las redes sociales, y sobre todo están actualizados en el tema al tener también una perfil. Sin embargo, no hay que olvidar a la minoría en la cual no sucede lo mismo, de hecho en la pregunta sobre si han recibido insultos de sus padres, donde el 24% afirmaba que sí, se hizo una pregunta abierta que no está incluida en este escrito, donde se le solicitaba al alumno que mencionara los insultos que recibida de sus padres, y la mayoría de los insultos contenían lenguaje soez y de menosprecio. Algunos alumnos pusieron como nota que “así se llevan con sus padres” y que no se sienten afectados. Sin embargo, esto nos indica cómo la cultura de los insultos y hacer sentir mal a los demás comienza desde casa.

Durante la plática impartida a los padres sobre las consecuencias de la incorrecta gestión de las redes sociales de sus hijos, se les indicaron algunas pautas para evitar este problema:

1. Educación a base de respeto hacia los demás: Los padres son el espejo de las acciones de sus hijos, por ello hay que fomentar el respeto por las creencias de los demás y procurar que nuestras palabras no ofendan a otras personas.

2. Conoce el medio en el que se desarrollar tu hijo: Muchas veces sobreprotegemos a nuestros hijos en la vida real, sin embargo en las redes sociales los abandonamos. Es importante conocer las herramientas de privacidad que ofrecen las redes sociales para enseñarles a nuestros hijos a manejarlas y aconsejarles cuando suceda algún problema.

3. Evitar compartir fotos sensibles de nuestros hijos: Los padres suelen tener una afinidad por publicar fotos de sus hijos, donde incluso aparecen desnudos cuando eran niños, y esto es un problema porque existen personas con malas intenciones y pueden utilizar dichas fotos para subirlos a foros de pornografía infantil. También tener cuidado con datos personales que puedan dar información sobre su hijo.

Conclusiones

El ciberespacio donde ocurren estos fenómenos antisociales, es considerado virtual, es decir, que existe de forma aparente y no es real. El problema con el

Ciberbullying, el Sexting y el Grooming, es que son reales, y los índices de los que han sido víctima lo comprueban.

La criminología es una ciencia social que se ha preocupado por mantener el bien común en una sociedad, una sociedad que está en continuo cambio tecnológico, donde surgen nuevas formas de criminalidad que debilitan el tejido social. Debido a esto, el profesionista en criminología tiene la responsabilidad social de estar también en constante cambio para atender las nuevas formas de expresión del delito. Su arma más filosa siempre será el camino de la especialización, a través del desarrollo científico de problemas específicos, estableciendo planes de prevención del delito que puedan frenar y disminuir la criminalidad en la sociedad posmoderna.

Las redes sociales son un medio en donde las conductas antisociales se nos mostraran en diferentes presentaciones, primero era el Ciberbullying, Grooming y Sexting, ahora existen otras problemáticas como las cadenas de retos denominados “Momos”, el Pishing, las Fakes News, entre otras. Es un tema que no se le debe voltear la mirada.

La investigación realizada revelo la importancia de crear campañas de prevención en las instituciones educativas en las edades más susceptibles a padecerlas, con pláticas dirigidas no solo a los alumnos, sino también a los padres. Además de brindar capacitaciones a los maestros para crear un protocolo de actuación cuando suceda algún hecho de esta naturaleza.

La criminología debe comenzar a tener participación en los planteles educativos, ya que su actuación definirá si estos problemas serán disminuidos, y para ello, debe dar a conocer su trabajo de forma eficiente y con estadísticas que indiquen que sus intervenciones si han logrado resultados.

Lista de referencias

- Agustina, J. R. (2010). ¿Menores infractores o víctimas de pornografía infantil? Respuestas legales e hipótesis criminológicas ante el Sexting. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3671649>
- Ballesteros, B. y Mata, L. (2017). Jóvenes: Bullying y Ciberbullying. *Revista de Estudios de Juventud*. <http://www.injuve.es/observatorio/infotecnologia/revista-de-estudios-de-juventud-115-jovenes-bullying-y-ciberbullying>

- Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. *Journal of Computer-Mediated Communication*. <http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2008/06/12/sitios-de-redes-sociales-definicionhistoria-y-ayuda-a-su-estudio-i/>
- Boyd, D. y Ellison, N. (2008). Social network sites: definition, history, and scholarship. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13. <http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html>
- Cabero, J. (2012). Las redes sociales en el entramado educativo de la Web. 2.0. En E. Navas, Web 2.0. *Innovación e investigación educativa*. Universidad Metropolitana.
- Cassirer, E. (1967). *Antropología filosófica. Introducción a una filosofía de la cultura*. Fondo de Cultura Económica.
- Celaya, J. (2008). *La Empresa en la WEB 2.0*. Editorial Grupo Planeta.
- De Haro, J. (2010). *Redes Sociales para la educación*. Anaya.
- Fundación ANAR (2016). Estudio sobre el cyberbullying. <https://www.anar.org/wp-content/uploads/2016/04/Estudio-Bullying-Seg%C3%BAAn-los-Afectados-Abril-2016.pdf>
- Hootsuite (2019). Social Media Trends. <http://mediakit.nurse.com/wp-content/uploads/2019/02/SocialMediaTrends2019-Report-Hootsuite.pdf>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015). *Módulo Sobre Ciberacoso Mociba*. http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/investigacion/ciberacoso/2015/doc/mociba2015_principales_resultados.pdf
- Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (2013). *Guía S.O.S. contra el Grooming*. Padres y educadores. https://www.adolescenciasema.org/usuario/documentos/sos_grooming.pdf
- Menjívar Ochoa, M. (2010). El sexting y los nativos neo-tecnológicos: apuntes para una contextualización al inicio del siglo XXI. *Revista Electrónica del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica*. <https://www.redalyc.org/pdf/447/44717910026.pdf>
- Pérez, G. (2010). Cibersocialización y adolescencia: un nuevo binomio para la reflexión en educación social. *Revista de Educación Social*.

<https://eduso.net/res/revista/11/reflexiones/cibersocializacion-y-adolescencia-un-nuevo-binomio-para-la-reflexion-en-educacion-social>

Santoya, D. y Frías, S. (2014). Acoso escolar en México: actores involucrados y sus características. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*.
<https://www.redalyc.org/pdf/270/27032872002.pdf>

Watts, D. (2003). *Seis Grados de Separación. La ciencia de las redes en la era del acceso*. Editorial Norton.

Yi Min Shin. (2018). Mundo Digital en México. <https://yiminshum.com/digital-social-media-mexico-2019/>